

Publieke waarden in een digitale samenleving

Welke rol is hierbij weggelegd voor

Een technologische 'upgrade' van burgers is nodig om te voorkomen dat de ongelijkheid tussen digitaal vaardigen en digibeten toeneemt. Het Rathenau Instituut spreekt in dit kader van technologisch burgerschap: het kunnen gebruiken van technologie voor je persoonlijke en professionele leven.

de openbare bibliotheken?

Technologie brengt de samenleving in een hogere versnelling, en dat roept vragen op over de manier waarop we onze samenleving willen inrichten. Het Rathenau Instituut voor vraagstukken rond wetenschap, technologie en innovatie publiceerde meerdere rapporten over de gevolgen van de digitale samenleving en wat het 'technologisch burgerschap' noemt. De digitale werkelijkheid heeft een upgrade nodig op basis van publieke waarden zodat technologie wordt ingezet voor het verbeteren van de samenleving. Ook voor burgers is een upgrade nodig om ervoor te zorgen iedereen in gelijke mate profijt heeft van de technologische vooruitgang. Welke rol is hierbij weggelegd voor openbare bibliotheken?

TEKST: MARIANNE HERMANS EN MARJOLEIN OOMES, BEIDEN KENNISADVISEUR KB • FOTO'S: ZIE CREDITS LANGS ZIJKANT FOTO'S

De samenleving is in rap tempo gedigitaliseerd en geglobaliseerd. Internet wordt ook wel de vierde industriële revolutie genoemd. Inmiddels evolueren we richting een super smart society 5.0. Techniek geeft vorm aan hoe we handelen en de wereld begrijpen. Techniek verbindt ons met de wereld om ons heen. Desalniettemin lopen regelgeving en beleid achter op de snelheid van deze technologische innovaties. Daardoor komen democratische waarden onder druk te staan. Waarden als autonomie, transparantie en privacy zijn van wezenlijk belang voor het functioneren van een democratie. Juist die waarden zouden door het klakkeloos implementeren van technologie in het gedrang kunnen komen.

Nieuwe werkelijkheid

In een digitale wereld werken dingen anders dan in de werkelijkheid zoals we die voorheen kenden. Privacy, bijvoorbeeld, was vooral het idee dat achter je voordeur niemand meekijkt, maar ook dat je je in de publieke ruimte, op straat, vrij kunt bewegen zonder dat al je bewegingen en tussenstops gevolgd worden en gebruikt om je de volgende keer een bepaalde kant op te sturen. En toch vinden we het in de online wereld vrij normaal dat over al onze bewegingen, onze vragen en onze aankopen gegevens worden bijgehouden. Gegevens waarvan we niet eens helder hebben waaróm ze verzameld worden, door wie, en aan wie ze worden doorgegeven. Met alle bewegingen die we maken, alle aankopen die we doen, elk bericht dat we aanklikken, laten we

Foto: Beth Macdonald / Unsplash

gegevens achter. De berg aan ongestructureerde gegevens, die leiden tot onnavolgbare datastromen, noemen we big data.

Meer toepassingen van AI

Met de opkomst van big data lijkt de toepassing van AI eveneens in een stroomversnelling te zijn geraakt. Om iets van deze gegevensbrij te kunnen maken, vertrouwen we op het gebruik van slimme algoritmes om patronen en verbanden te vinden die we met het blote oog niet meer zien.

Algoritmes laten ons de wereld op een nieuwe manier begrijpen. Hoewel het soms klinkt als science fiction, is AI overall om ons heen: denk aan algoritmes die de prijs van een overnachting bepalen, de aanbevelingen voor het kijken van bepaalde series, speciale aanbiedingen op basis van je zeer persoonlijke voorkeuren, de spamfilters in je mailbox et cetera.

Uitvergroten van menselijke zwakheden

AI wordt toegepast op steeds meer terreinen, van zorg tot handhaving, van cultuur tot rechtspraak. Het inzetten van AI helpt om processen beter te laten verlopen, maar het gaat nog lang niet altijd goed. Het is duidelijk dat AI de tekortkomingen van mensen, zoals een bepaalde vooringenomenheid en selectieve waarneming, kan uitvergroten en scheeftrekken. Denk aan de discriminerende sollicitatierobot van Amazon, of aan Microsofts chatbot Tay, die binnen een dag transformeerde in een twitterbot vol racistische, seksistische uitlatingen. Uit het oogpunt van

inclusiviteit moeten we ervoor zorgen dat de algoritmes die we gebruiken niet alleen op de goede manier zijn ontworpen, maar vooral dat ze goed zijn ingebed in de praktijk.

Governance versterken

Langzaamaan ontstaat het besef dat we met z'n allen, overheid, toezichthouders, bedrijfsleven en burgers, moeten nadenken over de samenleving die we willen. Hoe we daarbij omgaan met de gevolgen van dataficering, de keuzes die gemaakt worden, automatische beslissingen op basis van data. In het rapport Opwaarderen. Borgen van publieke waarden in de digitale samenleving (Kool et al., 2017) worden de fundamentele vragen uiteengezet die de digitalisering van de samenleving oproept. Het Rathenau Instituut doet hiermee een oproep om de governance over maatschappelijke en ethische aspecten van digitalisering te versterken.

Technologisch burgerschap

Een technologische 'upgrade' van burgers is nodig om te voorkomen dat de ongelijkheid tussen digitaal vaardigen en digibeten toeneemt. Het Rathenau Instituut spreekt in dit kader van technologisch burgerschap: het kunnen gebruiken van technologie voor je persoonlijke en professionele leven. Dat gaat behalve om de vaardigheden om technologie toe te passen, vooral over weerbaarheid, en over bewustwording van de werking van technologie en sociale media. Het gaat ook over de kaders waar-

Foto: Glen Carrie / Unsplash

Een technologische 'upgrade' van burgers is nodig om te voorkomen dat de ongelijkheid tussen digitaal vaardigen en digibeten toeneemt. Het Rathenau Instituut spreekt in dit kader van technologisch burgerschap: het kunnen gebruiken van technologie voor je persoonlijke en professionele leven.

binnen burgers en professionals mogen meepraten over ontwerp en gebruik van technologie.

Immersieve technologie

Met de doorbraak van immersieve technologieën gaat de digitale samenleving een nieuwe fase in. De fysieke en digitale wereld raken door deze technologieën nog verder met elkaar verknoot. Nu gaat het debat nog over privacy en veiligheid, maar virtual en augmented reality, spraaktechnologie en gezichtsherkenning maken tal van nieuwe toepassingen mogelijk. Dat heeft vele voordelen, maar we weten nog niet zo goed welke gevolgen de vermenging van de 'echte' wereld met de virtuele wereld (mixed reality) heeft voor ons gedrag, voor de manier waarop we met elkaar omgaan en informatie tot ons nemen. En wat zijn de gevolgen voor waarden als gelijke behandeling, menselijke waardigheid en ongelijke machtsverhoudingen? Behouden we zoiets als het 'recht' op menselijk contact? Of het recht om niet gevolgd en gemanipuleerd te worden?

Ontwerpeisen aan de samenleving

De urgente maatschappelijke en politieke vragen die dit oproept, zijn voor het Rathenau Instituut aanleiding geweest voor het opstellen van een nieuw manifest, waarin tien ontwerpeisen zijn opgesteld aan de digitale samenleving van morgen (2020). Hierin zijn aandachtsgebieden benoemd die centraal zouden moeten staan in het ontwerp van de digitale samenleving van morgen, bijvoorbeeld de mogelijkheid om anoniem te blijven, controle over de eigen virtuele identiteit, weten of iets nep is en bescherming tegen manipulatie en beïnvloeding.

De rol van de bibliotheek

Zien bibliotheken voor zichzelf een rol in deze ontwikkelingen? Het is hun taak om toegang te bieden tot informatie en persoonlijke ontwikkeling. Dat doen ze onder meer door mensen toe te rusten met de juiste vaardigheden. In de huidige tijd houdt dat onder meer in dat ze burgers bewust maken van rechten en risico's door aandacht te besteden aan basale kennis van technologische ontwikkelingen en AI. Sommige bibliotheken doen dat al door bijvoorbeeld de Nationale AI-cursus (ai-cursus.nl) in de bibliotheek aan te bieden. Of door via debat en exposities te laten zien van wat er speelt en wat er op het spel staat. Een mooi voorbeeld van een educatief project waarmee bibliotheken burgers helpen om grip te krijgen op hun digitale privacy is de Data Detox kit van Fers (data-detox.nl). Mensen worden hiermee in een achtdaagse 'kuur' bewuster gemaakt van hun digitale identiteit en privacy.

Bewust van de eigen rol

Bibliotheken zouden ook hun eigen rol kritisch mogen bezien. Hoe kunnen de privacy en anonimiteit van bezoekers gewaarborgd blijven? Welke data worden verzameld en waarvoor? Hoe ervoor te zorgen dat de publieke ruimte een publieke ruimte is en blijft, met oog voor pluriformiteit en inclusiviteit? Het manifest met ontwerpeisen van het Rathenau Instituut kan helpen om het gesprek hierover te voeren. Ook kunnen bibliotheken zich verdiepen in het gedachtegoed van netwerken zoals Public Spaces, een coalitie die werkt aan een nieuw internet waarin het belang

van burgers voorop staat, en niet het winstbejag van bedrijven of politieke controle van overheden.

Programma Digitaal Burgerschap

Om bibliotheken verder toe te rusten voor hun rol in de digitale samenleving is in januari het startschot gegeven voor een nieuwe programmalijn rondom Digitaal Burgerschap. Dit programma wordt vormgegeven door KB, SPN en bibliotheken, met financiering van Stichting PICA. De doelstelling is om bij te dragen aan gelijke kansen van burgers en het vermogen van burgers om zich kritisch, gelijkwaardig en creatief te kunnen manifesteren in de digitaliserende wereld (Balk et al., 2021). Dat gebeurt onder andere door nieuwe producten, instrumenten en activiteiten te ontwikkelen voor zowel kwetsbare als vaardiger burgers, jong en oud (www.bibliotheeknetwerk.nl/digitaal-burgerschap). We voorzien dat openbare bibliotheken een grote rol gaan spelen in het vormgeven van digitaal burgerschap. Wat we betoogd hebben in dit artikel zal een vervolg krijgen in programma's en activiteiten, én in een reeks artikelen waarvan dit het eerste is. We hopen hiermee een aanzet te hebben gegeven om met elkaar het gesprek hierover aan te gaan. Wordt vervolgd!

Naschrift

Dit artikel is een bewerking van het artikel Publieke waarden en technologisch burgerschap uit het Dossier Digitaal Burgerschap op Bibliotheekinzicht.nl. Het onderwerp stond centraal tijdens een van de drie verdiepingssessies op het Nationale Bibliotheekcongres waarin Linda Kool (themacoördinator Digitale Samenleving, Rathenau Instituut) en Valerie Frissen (directeur SIDN fonds en bijzonder hoogleraar Digital Technologies & Social Change) zich buigen over de rol van bibliotheken in de digitale samenleving en het belang van publieke waarden. Een (video)verslag van de sessies is te vinden op www.bibliotheeknetwerk.nl/onderzoek/webinars.

Bronnen

- Balk, H., Debeij, J., Meijer, G., Oomes, M., Toonen, M. & Verheijen, N. (2021). Plan van aanpak kwartiermaken Pica-programmalijn Digitaal Burgerschap in 2021. Via www.bibliotheeknetwerk.nl, geraadpleegd op 25-1-2021.
- Est, R. van & Gerritsen, J. (2017). Human Rights in the Robot Age. Challenges Arising from the Use of Robotics, Artificial Intelligence, and Virtual and Augmented Reality. Den Haag: Rathenau Instituut.
- Kool, L. (2020). Publieke waarden en de slimme stad. Via www.platform31.nl, geraadpleegd op 8-1-2021.
- Kool, L., Timmer, J., Royackers, L. & Est, R. van (2017). Opwaarderen. Borgen van publieke waarden in de digitale samenleving. Den Haag: Rathenau Instituut.
- Public Spaces Manifesto. Via www.publicspaces.net, geraadpleegd op 25-1-2021.
- Rathenau Instituut (2020). Rathenau Manifest. Stel nu 10 ontwerpeisen aan de digitale samenleving van morgen. Geraadpleegd op 8-1-2021.
- Waag Society (2019). Datasamenleving en democratie. Via waag.org, geraadpleegd op 8-1-2021.